

யாவாணர் தமிழும் தொண்டும்

'ஔவை அடிப்பொடி'

முனைவர் **மு. கலைவேந்தன்**

தொகுப்பாசிரியர்

3. பாவாணர் பார்வையில் பழந்தமிழர் ஆட்சிமுறை!

முனைவர் **கீரா.செய்சங்கர்**
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
சமுதூர், இலங்கை

முன்னுரை

உலக வரலாற்றை உற்று நோக்கும் போது உலக மக்களிடையே எத்தனையோ ஆட்சிமுறைகள் இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. அந்த வகையில் தமிழர்களுக்கென்று தனி ஆட்சிமுறை இருந்திருப்பதைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. பழந்தமிழர் ஆட்சிமுறைப் பற்றி எத்தனையோ வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்துள்ளனர். அவர்களுள் முக்கியமானவர் தேவநேயப் பாவாணர். இவர் பழந்தமிழ் ஆட்சி முறைகள் குறித்து ஆராய்ந்து “பழந்தமிழ் ஆட்சி” என்ற நூலை வெளியிட்டுள்ளார். இந்நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவாணர் பார்வையில் பழந்தமிழர் ஆட்சிமுறை எவ்வாறு அமைந்திருந்தது என்பதை ஆராய இவ்வாய்வுக் கட்டுரை முனைகிறது.

தேவநேயப் பாவாணர்

தேவநேயப் பாவாணர் மிகச்சிறந்த தமிழறிஞர். இவர் 1902 ஆம் ஆண்டு சங்கரன் கோவிலில் பிறந்தார். இவர் மிகச்சிறந்த சொல்லாராய்ச்சி அறிஞர், மறைமலை அடிகளின் வழியில் நின்று தனித்தமிழ் இயக்கத்திற்கு அடிமரமாய் நின்றவர். பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களால் “மொழி ஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர்” என்று அழைக்கப்பட்டவர். தமிழ்மொழி உலக மொழிகளில் மூத்தமொழி என்றும், கிரேக்கம், இலத்தீன், சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளுக்குச் சொற்கள் பலவற்றை தமிழ்மொழி அளித்துள்ளது என்றும் நிறுவியவர்.

பாவாணர் தமிழும் தொண்டும்

தேவநேயப் பாவாணரின் பழந்தமிழாட்சி என்ற நூலில் பழந்தமிழ் மன்னர்களின் ஆட்சிமுறை எவ்வாறு இருந்துள்ளது என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

பழந்தமிழ் நிலப்பரப்பைப் பல குறுநில மன்னர்களும், சேர, சோழ, பாண்டியர்களும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து தமிழ் மொழியையும், கலாச்சாரத்தையும் பேணிக் காத்துவந்திருப்பதைப் பல இலக்கியச் சான்றுகள், ஓலைச்சுவடிகள், கல்வெட்டுகள் ஆகியவற்றின் வழி அறியமுடிகிறது.

பாவாணர் தனது நூலில் சேர, சோழ பாண்டிய நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளாக முதற்சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் ஆகிய காலக் கட்டத்தில் பழந்தமிழ் நிலப்பரப்பின் எல்லைகளாக, எப்பகுதிகள் இருந்தன என்பதைப் புறநானூறு, கம்பராமாயணம், சிலப்பதிகாரம் ஆகிய நூல்களில் காணக்கூடிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தெளிவாக விவரித்திருப்பது சிறப்பாகவுள்ளது.

பாண்டிய நாட்டில் தமிழ் இருக்கை (சங்கம்) இருந்த நிலைப்பாட்டையும், அவை காலப்போக்கில் கடல் கோள்களால் அழிந்துபோயின என்பதையும் பாவாணர் இந்நூலில் தெளிவாக விளக்கியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. “தற்காலத்தில் அரசியல் என்பது 1. சட்டம் அமைப்போர் 2. கருமம் ஆற்றுவோர் 3. நடுத்தர்ப்போர் என்ற மூன்று படிநிலைகளைக் கொண்டது. பழந்தமிழர் ஆட்சியில் மேற்கண்ட மூன்று செயல்களையும் அரசனும், அமைச்சர்களும் சிறப்பாகச் செய்துள்ளனர். சட்டம் அமைக்கும் அதிகாரம் அரசனிடம் இருந்தது. மேலும் அரசனுக்கும், குடியகர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்காத பழமையான மரபு வழக்கங்களெல்லாம் அப்படியே நடைமுறையில் இருந்ததைப் பாவாணர் கட்டிக் காட்டியுள்ளார்” (ப.8)

பாவாணர் தமிழும் தொண்டும்

சேர, சோழ, பாண்டிய நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளாக முதற்சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கக் காலத்தில் எவைகள் என்பதைச் சிலப்பதிகாரம், புறநானூறு, கம்பராமாயணம் எனப் பல நூல்களின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பாவாணர் இந்நூல் தெளிவாக, சிறப்பாக விவரித்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. சேர, சோழ, பாண்டிய வேந்தர்களின் கீழ் சிற்றரசர்களாக எந்தெந்த மன்னர்கள் இருந்தனர். மேலும் சிற்றரசர்களுக்கடங்கிய கீழ்ச்சிற்றரசரும் இருந்துள்ளனர். சான்றாக, "வேங்கட மலையைச் சார்ந்த ஒரு சிறு நாட்டுத் தலைவனான கரும்பனூர் கிழாரும், வேங்கட மலைத் தலைவனான புல்லியும் பல்லுள்ளக் கோட்டத் தலைவனான நன்னூலும் தொண்டைமானுக்கடங்கிய கீழ்ச்சிற்றரசர் ஆவார்" (ப.15)

மூவேந்தர்களில் ஒருவர் மற்றொருவரை வென்றுவிட்டால், அவ்வரசர் பேரரசர் என்று அழைக்கப்படுவார். இவர்களுடன் ஈழத்து அரசர், கீழைச்சாளுக்கிய அரசர்களை வென்றால் பன்முடிப்பேரரசர் என்று அழைக்கும் மரபு இருப்பதைப் பாவாணர் தெளிவாக இந்நூலில் விவரித்துள்ளார்.

அரசர் தகுதிகள்

அரசனுடைய கோப்பெருந்தேவியின் (முதல் மனைவியின்) மூத்த மகன், ஆண்மகன் இல்லாத போது மகன்வழி பேரள்களில் மூத்தவன், இதுவும் இல்லை என்றால் அரசனின் இரண்டாம் மனைவியின் மகன், இதுவும் இல்லாத போது நெருங்கிய உறவினருள் தகுதியிடுக்கவர் அரியணை ஏறுவர். இவர் அறிவு, ஆற்றல், அன்பு, அறம், மறம் ஆகிய குணங்களை ஒருங்கே பெற்றவராகவும், குடிமக்களின் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

அரசர், தன் காலத்திலேயே தன் மகனுக்கு இளவரசர் பட்டம் கட்டி ஆட்சித்துறையிலும், போர் விளைகளிலும் பயிற்சி அளிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர் என்பதைப் பாவாணர் கட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

பாவாணர் தமிழும் தொண்டும்

அரசர்கள் அவரவர் தகுதிக்கேற்ப பல அடையாளச் சின்னங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இதில் குலப்பெயர், குடிப்பெயர், இயற்பெயர், பட்டப்பெயர், விருதுப்பெயர், சிறப்புப் பெயர், உயர்வுப் பெயர், வரிசைப்பெயர், திணைநிலைப் பெயர் எனப் பலவகை அடங்கும்.

கொடி, முத்திரை, முரசு, கடிமரம், குதிரை, தேர், யானை, அரண்மனை இவற்றை,

"படையுங் கொடியுங் குடையும் முரசும்
நடைநவில் புரவியுங் களிறுந் தேரும்
தாரு முடியும் நேர்வன பிறவும்
தெரிவுகொள் செங்கோல் அரசர்க்குரிய"³

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பாவுடன் ஒப்பிட்டுச் சிறப்பாகப் பாவாணர் விவரித்துள்ளார். அறங்கூற வையம், ஆவணக்காப்பகம் இவை எவ்வாறு பழந்தமிழர் ஆட்சியில் செயல்பட்டன என்பதை இந்நூலில் பாவாணர் விவரித்துள்ளார்.

பழந்தமிழர் ஆட்சியில் தலைமை அமைச்சரும், படைத் தளபதியும் இருக்கண்கள் போன்றவர். இவர்களை அரசர் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அறம், பொருள், இன்பம், உயிரச்சம் இவைகளை மேற்கூறிய இருவர் கையாளும் முறையைச் சோதித்து அறிந்து அவர்களுக்குப் பதவி அளித்துள்ளனர். பழந்தமிழர் என்பதை இந்நூலாசிரியர் விவரித்திருப்பது சிறப்பு. பழந்தமிழ் அரசர்கள் நாட்டை நிர்வகிக்கப் பல வாரியங்களை அமைத்தனர். அதனை நிர்வகிக்க அதிகாரிகளை நியமித்தனர். அதிகாரிகள் அவ்வது தலைவர்கள் "குடவோலை முறையில் தேர்ந்தெடுத்தனர். 35 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களும், 75 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களும் வாரியத் தலைவர்களாகயிருந்துள்ளனர்"⁴ என்பதைப் பாவாணர் பல சான்று காட்டி இந்நூலில் விவரித்துள்ளார்.

படையும், பாதுகாப்பும்

நாட்டின் பாதுகாப்புக்குப் படைமூக்கியம். கரிப்படை, பரிப்படை, தேர்ப்படை, காலாப்படை, விற்படை, வாப்படை,

பாவாணர் தமிழும் தொண்டும்

வேற்படை ஆகிய படைகளைப் பழந்தமிழ் அரசர்கள் சிறப்பாக நிர்வகித்துள்ளனர். சோழ வேந்தனிடம் அறுபதினாயிரம் யானைகள் இருந்ததாகச் சான்றுகளைச் கட்டிக்காட்டி பாவாணர் விவரித்துள்ளார்.

அறங்கூறுவையம், என்பேராயம், ஊர்ச்சபை ஆகியவை இயங்கிய முறைகளைக் கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், இலக்கியச் சான்றுகள் வழி இந்நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. “ஊர் வழக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கும் ஊரில் சட்டத்திட்டங்களை ஏற்படுத்துதற்கும் ஊர்த்தலைவன் கூட்டும் கூட்டம் ஊர் மண்டபத்திலாவது ஒரு மரத்தடியிலாவது வெள்ளிடைமிலாவது நடைபெறும்”

முடிவுரை

தேவநேயப் பாவாணர், பழந்தமிழாட்சி என்னும் தனது நூலில், பழந்தமிழர்களின் ஆட்சி முறையைத் தெளிவாக விவரித்துள்ளார். முச்சங்கங்களின் இருப்பிடம், அவை கடல் பிரளயத்தால் அழிந்த சூழல் இந்நூலில் சிறப்பாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறுநில மன்னர்களின் நிலப்பரப்பு, முவேந்தர்களின் ஆட்சிமுறை, நீதி பரிபாலனை, இவர்கள் படைகளை நிர்வகிக்கும் முறை ஆகியவற்றைப் பாவாணர் இந்நூலில் விவரித்துள்ளார்.

ஊர்ச்சபை, ஊர்ச்சபையின் செயல்முறை, நிர்வாக அதிகாரிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை, அதிகாரிகள் தவறு செய்தால் தண்டனை வழங்கும் முறை, தமிழ்மொழி, பண்பாடு, கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் ஆகியவற்றைக் குறுநில மன்னர்களும், முவேந்தர்களும் பாதுகாத்து வந்த நிலைப்பாட்டைப் பாவாணர் தக்க ஆதாரத்துடன் விவரித்திருப்பது சிறப்பாக உள்ளது.

அடிக்குறிப்பு

1. பழந்தமிழாட்சி, ஞா.தேவநேயப் பாவாணர், பக்.8, பூம்புகார் பதிப்பகம் ஜனவரி 2012.
2. மேலது; பக்.15
3. தொல்காப்பியம், நச்சினார்க்கினியர் உரை, நூ.1571
4. பழந்தமிழாட்சி, ஞா.தேவநேயப் பாவாணர், பக்.40